

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ПОЕЗДОВ В ПАРКЕ ПРИЕМА.

Рустам Якубович Абдуллаев, к.э.н., доцент.
Ташкентский Государственный транспортный
университет.

АННОТАЦИЯ В данной статье приведены результаты исследований по разработке источника пневматической и электрической энергии с использованием метода рекуперации энергии в парке приема поездов сортировочной станции. Проведен анализ научных исследований, направленных на совершенствование энергосберегающих технологий, в том числе используется избыточная энергия, высвобождающаяся при торможении подвижного состава. Обосновано необходимость выработки новых подходов к разработке инновационных и энергоэффективных систем условий проектирования и работы сортировочных станций, чтобы удовлетворить возросший спрос на перевозку грузов.

Приведена предлагаемая принципиальная схема аккумуляирования (в виде сжатого воздуха) кинетической энергии прибывающего поезда на сортировочную станцию, который в результате превращается в источник электроэнергии. Разработаны новые технические возможности, реализация которых позволяет повысить технико-экономические и эксплуатационно-технические показатели работы станций. В этой работе исследуется возможность увеличения экономичности аккумуляирования кинетической энергии, при торможении для его остановки в парке приема сортировочной станции на сжатый воздух, и на электроэнергию.

Ключевые слова: парк приема, сортировочная станция, рекуперация кинетической энергии, пневматическая и электрическая энергия, энергосбережение, аккумуляирование энергии.

ANNOTATION In this article, the results of research on the development of a source of pneumatic and electrical energy using the energy recovery method at the receiving yard of a marshalling yard are presented. An analysis of scientific research aimed at improving energy-saving technologies was conducted, including the use of excess energy released during the braking of rolling stock. The necessity of developing new approaches to creating innovative and energy-efficient systems for the design and operation conditions of marshalling yards is justified to meet the increased demand for freight transportation.

A proposed schematic diagram for the accumulation (in the form of compressed air) of the kinetic energy of an arriving train at the marshalling yard, which is subsequently converted into a source of electrical energy, is presented. New technical capabilities have been developed, the implementation of which allows for the improvement of the technical-economic and operational-technical performance of the yards. This work explores the possibility of increasing the efficiency of kinetic energy accumulation during braking to stop in the receiving yard of the marshalling station in the form of compressed air and electrical energy.

Keywords: receiving yard, marshalling yard, kinetic energy recovery, pneumatic and electrical energy, energy saving, energy accumulation.

Введение

Актуальная проблема распределения энергии как в нашей стране, так и во всем мире, приводит к повышенному интересу к альтернативным источникам энергии. В данном разделе описывается проект создания источника пневматической и электрической энергии с использованием метода рекуперации энергии в парке приема поездов сортировочной станции.

На железнодорожном транспорте проводятся научные исследования, направленные на усовершенствование энергосберегающих технологий, в том числе используется избыточная энергия, высвобождающаяся при торможении подвижного состава.

В условиях жесткой конкуренции на рынке транспорта возникает необходимость повышения рентабельности перевозок и одновременно снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы, при достижении высокой производительности сортировочной горки.

Появились новые технические возможности, реализация которых позволяет повысить технико-экономические и эксплуатационно-технические показатели работы станций.

Основная часть

В настоящее время железнодорожные станции не в полной мере соответствуют новым требованиям в отношении объемов грузоперевозок и технических возможностей. Это означает, что необходимо найти новые подходы к разработке инновационных и энергоэффективных систем условий проектирования и работы сортировочных станций, чтобы удовлетворить возросший спрос на перевозку грузов.

Сегодня электрические поезда зарубежных железных дорог активно используют режим рекуперативного торможения, чтобы сэкономить энергию. Этот режим не только позволяет поезду достигать максимальной скорости на участке движения, но и существенно снижает продольно-динамические усилия, уменьшает износ колес и тормозных колодок, и обеспечивает безопасность движения [1].

Наличие наилучших условий для аккумуляции энергии при торможении имеется в метрополитене. Поезда часто останавливаются на станциях с постоянной скоростью, а большинство пассажиров стоят, что для торможения требуется использовать только тяговый двигатель, а не стояночный тормоз, который применяется только перед полной остановкой.

В этой работе рассматривается возможность увеличения экономичности при аккумуляции кинетической энергии прибывающего в парк приема поезда, которая теряется в процессе его торможения. Проблема

аккумуляции этой энергии, согласно [1,2], решается достаточно просто и привлекает внимание специалистов.

Однако, при переходе тягового двигателя в генераторный режим он становится элементом тормозной системы, эффективность которой снижается при падении частоты вращения. Эта система не в состоянии остановить поезд и удерживать его в заторможенном состоянии. Поэтому перед остановкой поезда стояночный тормоз приводится в действие при малых скоростях.

Кроме этого, при торможении для поддержания необходимой скорости при затяжных спусках, можно аккумулировать и кинетическую энергию поезда при торможении для его остановки в парке приема сортировочной станции и на сжатый воздух, и на электроэнергию. Рассмотрим оба варианта.

На сортировочных станциях железнодорожной сети, в основном, используются объемные компрессоры. Они работают по принципу изменения объема рабочих камер, которые попеременно сообщаются со входом и выходом компрессора. Объемные компрессоры делятся на два типа - поршневые и роторные, в зависимости от геометрической формы рабочих органов и способа изменения объема рабочих камер [2].

На рис.1. приведена предлагаемая принципиальная схема аккумуляции (в виде сжатого воздуха) кинетической энергии прибывающего поезда на сортировочную станцию. При входе на сортировочную станцию подвижного состава гребни колесной пары накатываясь нажимают на нажимные педали. Здесь вращающееся движение гребня колеса вагонов на шкив двухцилиндрового компрессора 3 передается нажатием педали со штоком, который соединен кривошипно-шатунным механизмом с колесом, где происходит трансформация возвратно - поступательного движения во вращательное. Вращательное движение передается в шкив компрессора, который приведет в движение кривошипно-шатунный механизм, соответственно цилиндр компрессионного пневмоцилиндра начинает перемещаться в верх, одновременно поршень также

начинает перемещаться, улучшая компрессию. Созданное давление перекачивается через выходные клапаны и через гибкий воздухопровод поступает в общую магистраль рекуперативной пневмоэнергии. Тем самым энергия движения подвижного состава преобразуется в предварительную рекуперативную пневмоэнергию.

Рисунок.3.1. Принципиальная схема системы аккумулирования пневматической энергии: 1-двухступенчатый пневматический компрессор; 2-маслоотделитель;3-триггерный клапан давления; 4-воздушный баллон сжатого воздуха; 5-предохраняющий клапан; 6- клапан расхода сжатого воздуха;7- клапан очистки и продувания ; 8- грязеуловитель; 9,10- воздухопроводы для сжатого низкого и высокого давления воздух; Т- термометр; S1,S2, S5- соленоидные клапаны дренажные; S4, – соленоидный клапан для воды; e4-реле пуска и остановки компрессора по давлению в емкости сжатого воздуха; e3- реле остановки компрессора при превышении допустимой температуры охладителя; М- шкив соединенный, с приводом передачи усилий от нажимной педали через кривошипно-шатунный механизм. «А» и «В» - направления входа и выхода охладителя.

Как показано на изображении, поступление воздуха начинается через обозначенное отверстие, называемое воздухозаборником 1, которое служит экраном для эффективной фильтрации крупных примесей. Эти нежелательные

вторжения потенциально могут вызвать износ, коррозию различных компонентов и образование нежелательных отложений на их поверхностях.

Предлагаемая методика позволяет аккумулировать кинетическую энергию прибывающего поезда в парке прибытия сортировочной станции в сжатый воздух. Аккумулированный сжатый воздух через раздаточные вентили и редуктор по пневмосети будет передаваться потребителям.

Также, исходя из количества поездопотоков и их скорости в парке приема сортировочной станции целесообразно использовать метод рекуперативной электрической энергии, который помогает промышленным и производственным объектам непрерывно работать в системе электроснабжения.

Перед применением данной системы в парке приема сортировочной станции была разработана компьютерная модель и проверена с помощью виртуальной скорости ветра. Данные, полученные в компьютерной модели, дали положительные результаты. Для дальнейшего подтверждения полученных результатов были использованы 2 охладителя для выработки электроэнергии на основе вентилятора, первый из которых обеспечивал ветер через воздух, а второй использовался для выработки электроэнергии с помощью ветра. Этот процесс показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Процесс реализации метода рекуперации с помощью охладителей и измерения электрических параметров

Рисунок 3. Модель метода рекуперации с помощью кулеров

Выбранные кулеры рассчитаны на 12 В, по электрическим параметрам 10 Вт. Ветер от первого кулера посылался по воздуху, второй кулер использовался как генератор, и при измерении с помощью тестера было установлено, что переработалось электричество напряжением 9 В и мощностью 8 Вт. С обеих сторон трубы был установлен пластик (рис. 3). Полученные положительные результаты означают, что могут быть разработаны такие устройства в промышленных масштабах.

Структурная схема выработки источника электроэнергии методом рекуперации в парке приёма сортировочной станции представлена на рис. 4. В этой схеме въезд подвижного состава в парк приёма специально блокируется, а блоки служат для направления ветра, образующегося за счет скорости движения подвижного состава, на трубы генератора. Содержимое подается к электрогенератору с вентилятором, предназначенным для всасывания воздуха с помощью ветра, генерируемого с двух сторон входной парковой пути. В результате в радиальном виде воздух внутри вентилятора ударяется о пропеллеры генератора и заставляет его вращаться.

Рисунок.4. Структурная схема выработки источника электроэнергии методом рекуперации в парке приема сортировочной станции

На основании метода рекуперации для работы системы был выбран генератор тока мощностью 5 кВт. В зависимости от длины приемного парка к каждому генератору подключаются пластиковые трубы диаметром 250 мм и длиной 5 метров. Этот параметр трубы был определен экспериментальным методом. Для преобразования выработанного источника постоянного тока в переменный ток использовались инверторы мощностью 30 кВт и 10 гелиевых аккумуляторов по 100 ампер. Аккумулятор используется для обеспечения непрерывности электроснабжения, а также используется качество резервного электропитания.

Разработанной системой дополнительного электрического обеспечения сортировочной станции (рис.4) могут воспользоваться в качестве дополнительного источника электроэнергии, а разработка источника электроэнергии на основе метода рекуперации не требует постоянного надзора, управления и контроля со стороны технического персонала.

Сейчас рекуперированная энергия торможения повторно практически не используется. С применением накопителя кинетической (электрической) энергии она может полностью направляться через компрессорную станцию на

торможение вагонов и другие потребности. Расчеты велись для следующих показателей:

Начальная скорость (скорость входа) $V_H=20$ км/ч

Конечная скорость (скорость торможения) $V_K=0,5$ км/ч

Полезная длина пути парка приёма $l = 850$ м

$g = 9,8$ м/с

$k = 0,002$

Состав поезда (55 вагонов) – 3000 т

Вес локомотива – 127 т.

Общая масса – 3127 т.

$$A_{\text{движ}} = m(v_H^2 - v_K^2) / 2 = 65,09 \text{ МДж}$$

$$A_{\text{сопр}} = F * l = mgkl = 5,2 \text{ МДж}$$

Общая полезная работа составляет:

$$A = A_{\text{движ}} - A_{\text{сопр}} = 65,09 - 5,2 = 59,89 \text{ МДж}$$

В расчетах принято: $> 2,3$ МДж $\approx 0,8$ кВт.часов

В сутки на сортировочную станцию прибывают 30 поездов.

$$A = 30 * (59,89 / 2,3) * 0,8 = 781,2 \text{ кВт.часов / сутки}$$

$$S_{\text{рек}} = 365 * e_{\text{э}} * A = 365 * 1050 * 781 = 299,3 \text{ млн.сум / год}$$

$e_{\text{э}}$ – стоимость 1 кВт.час электроэнергии, 1050 сум/кВт.час (для организаций и предприятий)

При этом, расходы на оборудование системы рекуперации на один путь составит ≈ 40 млн.сум. Экономия от применения системы рекуперации равна 299 млн.сум в год. Срок окупаемости затрат на электроснабжение, разработанное на основе методом рекуперации, составляет в среднем 1,1 год.

Заключение

Разработаны новые технические возможности, реализация которых позволяет повысить технико-экономические и эксплуатационно-технические показатели работы станций.

В этой работе исследуется возможность увеличения экономичности аккумуляирования кинетической энергии, при торможении для его остановки в парке приема сортировочной станции на сжатый воздух, и на электроэнергию.

Инновационность данной работы заключается в том, что вместо потребления энергии, во время торможения, аккумулируется превращением кинетической энергии прибывающего в парк прибытия сортировочной станции. Капитальные затраты на оборудование системы рекуперации на один путь парка приема составит ≈ 40 млн.сум. При этом экономия применения системы рекуперации равна 299 млн.сум в год. Срок окупаемости затрат на электрорекуперацию, разработанное на основе методом рекуперации, составляет в среднем 1,1 год.

Список литературы

1. З.Х. Нотик. Тепловозы ЧМЭЗ, ЧМЭЗТ, ЧМЭЗЭ. Пособие машинисту. М.: Транспорт, 1996. — 444 с.
2. Петров М.В., Сапожников Д.Н., Шумков Е.Б. Моделирование переходного режима работы электропривода тепловозного дизеля. Тезисы II Всероссийской НТК «Компьютерные технологии в науке, проектировании и производстве». НГТУ, Н.Новгород, 2000 г
3. Программная оболочка Visual Basic 6.0
4. “Темир йўл транспортида юкларни етказиб бериш жараёнидаги вагонлардан самарали фойдаланишни таҳлил қилиш”/ Бобоев Д.Ш., Шихназаров Ж.А.// Academic Research in Educational Sciences. 210-216 бет. 2021 йил май.
5. Шихназаров Ж.А., Бобоев Д.Ш., Дехқонов М.М. Юкларни маҳкамлашда кўп марталик фойдаланиладиган занжирли тросларнинг самарали айланмасини ташкил қилиш технологияси, научные труды республиканской

научно-технической конференции с участием зарубежных ученых // Ресурсосберегающие технологии на транспорте, Тошкент-2021, 61-63 б.

6. Рузметов Я., Молчанова О., Шихназаров Ж., Calculation of solid-state cargo fastener under the influence of longitudinal forces, E3S Web of Conferences, 2020, 10-16 б.
7. Y. Ruzmetov, J. Shihnazarov., About fastening cargo on the wagon under the influence of transverse forces // Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 2020, 16 (2), 28-38.
8. K.Turanov, Y.Ruzmetov, J.Shihnazarov., To the calculation of solid-state cargo attachment under the influence of longitudinal forces // Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers 2019, 15 (4), 24-35
9. Арипов Н.М., Ибрагимова Г.Р., Илесалиев Д.И., Светашева Н.Ф., Шихназаров Ж.А. Особенности функционирования зерноэлеваторов в цепях поставок //Логистические системы в глобальной экономике. – 2021. – №. 11. – С. 52-56.
10. Turanov, K., Ruzmetov, Y., & Shihnazarov, J. (2019). To the calculation of solid-state cargo attachment under the influence of longitudinal forces. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(4), 24-35.
11. Dehkonov, M. M., Abdurakhimov, O. U., Nasullayev, A. X., & Sadirov, I. R. (2024). Loads container-platform at a transport technical and technological recommendations on. scholar, 2(1), 20-24.
12. Shihnazarov, J., Boboev, D., Dehkonov, M., & Ikramova, D. (2023). Choice of an efficient mode of transport on the basis of comparison of technical and economic indicators of types of transport. In E3S Web of Conferences (Vol. 389, p. 05032). EDP Sciences.
13. Светашев, А. А., Шихназаров, Ж. А., & Светашева, Н. Ф. (2021). О возможности развития железнодорожного направления китай-кыргызстан-узбекистан on the possibility of developing the railway direction China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Транспорт, 30.